

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

FAYNBERG'S VIEWS ON TIME AND HUMAN BEING

Erkinboyeva Aziza Ruslonovna

*Uzbekistan State World Languages University, Faculty of Foreign Language and
Literature (English), 2nd-year student azizaruslonovna@gmail.com*

ABSTRACT

This article analyzes the interpretation of time and the human being in the poetry of Aleksandr Faynberg. Special attention is paid to the themes of war memory, historical suffering, moral responsibility, and the inner world of a person. In Faynberg's works, the passage of time is viewed not only as a biological process, but also as a spiritual test. The complex relationship between man and time, as well as responsibility before the past and the future, is revealed through poetic images and philosophical lyricism.

Keywords: *time, human being, philosophical lyrics, memory, responsibility, time flow, war and peace, conscience*

FAYNBERGNING ZAMON VA INSON HAQIDAGI QARASHLARI

Erkinboyeva Aziza Ruslonovna

*O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili 1-
fakulteti 2-bosqich talabasi azizaruslonovna@gmail.com*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Aleksandr Faynberg ijodida zamon va inson masalalarining badiiy talqini yoritiladi. Shoirning urush xotirasi, tarixiy iztiroblar, ma'naviy mas'uliyat, insonning ichki dunyosi va vijdon muammolariga bergan bahosi tahlil qilinadi. Faynberg she'rlarida vaqtning o'tishi nafaqat biologik jarayon, balki ma'naviy sinov sifatida ko'riladi. Inson va zamon o'rtasidagi murakkab ruhiy munosabat, xotira va kelajak oldidagi javobgarlik poetik obrazlar orqali ochib beriladi.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

Kalit soʻzlar: *zamon, inson, falsafiy lirika, xotira, masʼuliyat, vaqt, urush va tinchlik, vijdon*

ВЗГЛЯДЫ ФАЙНБЕРГА НА ВРЕМЯ И ЧЕЛОВЕКА

Эркинбоева Азиза Руслоновна

Узбекский государственный университет мировых языков, факультет иностранного языка и литературы (английский язык), студентка 2 курса

azizaruslonovna@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается художественное осмысление времени и человека в творчестве Александра Файнберга. Анализируются темы памяти о войне, исторических страданий, нравственной ответственности и внутреннего мира личности. В поэзии Файнберга течение времени предстает не только как биологический процесс, но и как духовное испытание. Через поэтические образы раскрывается сложное взаимоотношение человека и времени, его ответственность перед прошлым и будущим.

Ключевые слова: *время, человек, философская лирика, память, ответственность, течение времени, война и мир, совесть*

Aleksandr Faynberg ijodi oʻzbek sheʼriyati tarixida alohida sahifa egallaydi. Uning sheʼrlarida inson taqdiri va zamon muammosi bir-biridan ajralgan holda emas, balki oʻzaro uzviy bogʻliq tarzda talqin qilinadi. Shoir zamoni tashqi hodisalar majmuasi sifatida emas, balki inson qalbida kechadigan ichki jarayonlar orqali anglaydi. Faynberg uchun zamon — bu odamlarning xotirasi, quvonchi, iztirobi va javobgarligi. Faynberg sheʼriyatida vaqt tushunchasi eng markaziy gʻoyalardan biridir. U vaqtni oqib oʻtayotgan soatlar bilan oʻlchamaydi, balki insonning ichki dunyosidagi oʻzgarishlar

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

bilan bog'laydi. Inson o'z vaqtini qanday yashashi, qanday iz qoldirishi shoir uchun asosiy masala bo'lib qoladi. Shu bois uning qahramonlari ko'pincha o'z-o'ziga savol beradi, o'z hayotini baholaydi, o'z ruhiyatiga quloq tutadi. Bu ichki monolog Faynberg lirikasining yetakchi xususiyatlaridan biridir.

Urush mavzusi uning she'riyatida alohida o'rin egallaydi. Faynberg urushni faqat tarixiy voqea sifatida emas, balki inson qalbini jarohatlagan, zamon xotirasiga o'chmas iz solgan fojea sifatida tasvirlaydi. Unga ko'ra, urushning haqiqiy oqibati jang maydonida emas, balki insonning ichki dunyosida davom etadi. Xotira unutilmaydi, og'riq ketmaydi, vijdon savollari javobsiz qolmaydi. Shu orqali shoir urushdan keyingi jamiyatdagi ma'naviy bo'shliq va ruhiy iztirobni ko'rsatadi. Faynberg uchun inson — zamonning oddiy qurboni emas. U insonni faol, mas'uliyatli, fikrlaydigan shaxs sifatida tasvirlaydi. Inson zamon oldida va o'zi oldida javobgar. U yashagan har bir kuni bilan tarix yaratadi. Shoir ko'plab she'rlarida insonning o'zini unutmasligi, vijdoni bilan murosqa qilmasligi, o'z qadrini bilishi zarurligini ta'kidlaydi. Inson o'zini yo'qotib qo'ygan zamon — eng katta yo'qotish sodir bo'lgan zamondir, degan fikr ilgari suriladi.

Shoir zamonaviy jamiyatga ham befarq qarab turmaydi. U insonni faqat tashqi yutuqlar bilan emas, balki ichki dunyosi bilan baholaydi. Tezkorlik, texnika, tashqi shukuh kuchayib borayotgan davrda ma'naviy tanazzul, ruhiy yolg'izlik, bir-biridan begonalashuv kuchayishi mumkinligini ogohlantiradi. Faynbergning tanqidiy nigohi aynan mana shu jarayonga qaratilgan. U insonni o'z qalbiga qaytishga, mehr va mas'uliyatni unutmaslikka chaqiradi.

Shoirning fikricha, zamon insonni sinaydi. Lekin sinov orqali inson yanada pishib, kamol topishi mumkin. Shu sababli Faynberg she'riyatida umidsizlik ruhi hukmron emas. Aksincha, hayotga ishonch, ertangi kunga umid, insonning ezgulikka intilishi asosiy g'oya sifatida namoyon bo'ladi. Uning she'rlarini o'qigan o'quvchi sukut bilan o'ylashga majbur bo'ladi, lekin shu bilan birga kuch ham topadi.

Xulosa qilib aytganda, Aleksandr Faynberg zamon va inson masalasini chuqur

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

falsafiy mazmunda talqin etadi. U zamoni insondan ajratmaydi, insonni esa zamondan tashqarida koʻrmaydi. Inson oʻz davrining mahsuli boʻlishi bilan birga, uning yaratuvchisidir ham. Faynbergning badiiy qarashlari bugungi oʻquvchi uchun ham dolzarb — u bizni oʻzimiz haqida oʻylashga, vaqtni qadrlashga, vijdonimiz bilan yashashga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Faynberg, A. Chigʻir. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti.
2. Faynberg, A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Yozuvchi nashriyoti.
3. Karimov, N. Zamonaviy oʻzbek sheʼriyati poetikasi. – Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Quronov, D. Adabiyotshunoslik lugʻati. – Toshkent: Akademnashr.
5. Rasulov, B. Sheʼriyatda falsafiy tafakkur masalalari. – Toshkent: Universitet nashriyoti.
6. Sattorov, S. Oʻzbek sheʼriyati va zamon ruhi. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

